

Wien, 6. Juni 2019

Sehr geehrte Frau Matys,

unsere letzte Begegnungen haben gezeigt, dass gesprochene Kommunikation für uns leider nicht effektiv ist. Sollten Sie mit uns relevante Themen zu besprechen haben, bitte wir Sie, diese in schriftlicher Form als Brief einzureichen und in unserem Briefkasten einzuwerfen. Wir werden ebenfalls mit Ihnen so fortfahren.

Wir ersuchen höflichst um Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen,

Luis und Olga
Weisselgasse 4/8
1210 Wien